

АНАЛИЗ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ ANSYS MOTOR-CAD

¹Абляметов Сейар Мурат угли, ²Тоиров Олимжон Зувурович, ³Абдуганиев Жавохир
Шерзод угли

^{1,2,3}Ташкентский государственный технический университет. Республика Узбекистан,
100095, г. Ташкент, ул. Университетская, 2. javohirabduganiev@gmail.com,
³+998-93-553-44-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724507>

Аннотация. С использованием современных методов анализа ветроэнергетических систем и связанных генераторов, получение подробных характеристик становится упрощенной задачей и, при правильном подходе, обеспечивает более продуктивные результаты. В данном контексте рассматривается анализ генераторов для ветроэнергетики с применением технологии из пакета аналитических структур Ansys – Ansys Motor-CAD. Вначале рассматривается функционал данного пакета, а затем описывается методика сбора всех результатов в одном документе.

Ключевые слова: Электрическая машина, ANSYS Motor-CAD, ветрогенератор,

Abstract. With the use of modern methods for analyzing wind energy systems and associated generators, obtaining detailed characterization becomes a simplified task and, if done correctly, provides more productive results. In this context, we consider the analysis of generators for wind energy using technology from the Ansys package of analytical structures - Ansys Motor-CAD. First, the functionality of this package is reviewed, and then the methodology for collecting all the results in one document is described.

Keywords: Electric machine, ANSYS Motor-CAD, wind generator.

Аннотация. Шамол энергияси тизимлари ва улар билан боғлиқ генераторларни таҳлил қилишининг замонавий усулларида фойдаланган ҳолда, батафсил тавсифни олиши соддалаштирилган вазифага айланади ва агар тўғри бажарилган бўлса, янада самарали натижалар беради. Шу нуқтаи назардан, биз Ансйс аналитик тузилмалар тўплами - Ансйс Мотор-САД технологиясидан фойдаланган ҳолда шамол энергияси учун генераторларни таҳлил қилишни кўриб чиқамиз. Биринчидан, ушбу пакетнинг функционалиги кўриб чиқилади, сўнгра барча натижаларни битта ҳужжатда тўплаш методологияси тавсифланади.

Калим сўзлар: Электр машина, ANSYS Motor-CAD, шамол генератор.

Ansys Motor-CAD - это программное обеспечение, специально разработанное для анализа электрических машин и систем электропривода. Оно предоставляет инструменты для проектирования и оптимизации электрических машин, а также для выполнения различных инженерных расчетов. Некоторые характеристики и функции Ansys Motor-CAD могут включать в себя:

1. Электромагнитный анализ: позволяет инженерам проводить электромагнитное моделирование для определения характеристик магнитного поля, потерь и других параметров электрических машин.
2. Термический анализ: оценивает тепловые характеристики электрических машин, помогая предотвратить перегрев и обеспечивая эффективное охлаждение.
3. Эффективность и потери: позволяет оценивать эффективность работы электрических машин, а также анализировать и оптимизировать потери энергии.

4. Механический анализ: включает в себя аспекты, связанные с механическими характеристиками, такими как вибрации и момент.

5. Оптимизация проектирования: инструменты для автоматической оптимизации параметров машины с целью достижения заданных характеристик.

6. Интегрируемость в другие инженерные пакеты: возможность взаимодействия с другими программами и инструментами, что облегчает интеграцию Motor-CAD в общий процесс проектирования.

Отличительные аспекты Ansys Motor-CAD включают в себя высокую точность расчетов, удобство использования, возможность интеграции с другими продуктами Ansys, а также специализированный фокус на электрических машинах.

Выбор Ansys Motor-CAD обусловлен необходимостью точного и высокоэффективного проектирования электрических машин в различных областях, таких как электротранспорт, промышленные приводы и другие приложения, где требуется высокая эффективность и оптимизация электромеханических систем. Стоит отметить, что применение Ansys Motor-CAD также необходимо при проектировании и расчете ветрогенераторов, следуя вышеперечисленным плюсам упомянутого программного обеспечения.

Рис. 1 1, Главное окно приложения Motor-CAD.

Снимок выше – интерфейс, встречающий пользователя при входе в Motor-CAD. Как видно из приложенного фото сверху, для работы с данной системой необходим непосредственный ввод параметров электрической машины. Эти данные должны содержать обмоточные параметры, количество пар полюсов и механические размеры статора и ротора, как показано в фото. В верхней части экрана, начиная с левого угла расположены базовые операционные настройки, такие как “File” и т.д. Ниже расположены панели, посредством которых производится ввод данных, расчет и графические представления различных аспектов, связанных с электрической машиной. Например, во вкладке Geometry можно изменить или внести параметры машины, посмотреть ее дизайн в профиль (Рис 2 1), радиальную перспективу (Рис 1 1) и 3D вид машины (Рис 3 1).

Motor-CAD

Рис. 2 1, 2D перспектива электрической машины.

В контексте ветроэнергетики, где электрические машины, такие как генераторы ветроустановок, играют ключевую роль, 2D перспектива в Ansys Motor-CAD становится неотъемлемым инструментом для инженеров и проектировщиков. Вот несколько фактов, подчеркивающих важность радиальной перспективы в этом контексте:

1. **Геометрическая оптимизация для ветрогенераторов:** 2D перспектива позволяет проводить глубокий анализ геометрии генератора ветроустановки, что может быть критично для оптимизации дизайна и повышения его эффективности в условиях переменных ветровых нагрузок.

2. **Учет аэродинамических особенностей :** при рассмотрении в двухмерной плоскости можно учесть воздушные потоки и аэродинамические факторы, влияющие на работу ветрогенератора. Это позволяет более точно определить потери и эффективность системы.

3. **Тепловой анализ в условиях ветра:** Анализ 2D перспективы также включает в себя оценку тепловых характеристик, что критично для предотвращения перегрева и обеспечения устойчивости работы генератора в различных условиях ветра.

4. **Принятие решений по соединению с электросистемой:** данная перспектива позволяет учитывать особенности схем соединения ветрогенераторов с электросистемой, что существенно влияет на эффективность и стабильность энергопроизводства.

5. **Интеграция результатов в общий анализ ветропарка:** Полученные из радиальной перспективы данные могут быть интегрированы в общий анализ ветропарка, что помогает лучше понять влияние характеристик генераторов на общую производительность ветровой энергетической системы.

Рис. 3 1, 3D перспектива электрической машины.

Каждое окно представляет собой совокупность связанных расчетов, которые могут быть использованы в пользу анализа машины. Проверка введенных данных осуществляется с помощью интерактивной кнопки “Check”, и если что то пойдет не так, можно пересобрать машину с помощью кнопки “Redraw”. Первые три окна Geometry, Winding и Input Data используются для ввода данных, тогда как последующие воспроизводят вычисления и демонстрируют модель машины.

Электромагнитный анализ позволяет подробно изучить поведение электромагнитных полей и магнитной индукции при движении ротора относительно неподвижного статора. Это является одной из важнейших характеристик электрической машины, ведь от нее зависит энергоэффективность и КПД электрической машины. Данная вкладка включает в себя три дополнительных окна: FEA, FEA Editor, FEA Paths.

Рис. 4 1, электромагнитный анализ электрической машины

- FEA - "Finite Element Analysis" (анализ конечных элементов) в контексте численного моделирования электромагнитных полей. Этот метод используется для решения задач, связанных с распределением электромагнитных полей в пространстве,

используя технику конечных элементов для аппроксимации их характеристик.

- FEA Editor – Позволяет настраивать электромагнитный анализ для более гибкого изучения поведения магнитных полей
- FEA Paths – Представляет машину в радиальной перспективе и позволяет увидеть и настроить, в какой именно части электрической машины будет проходить электромагнитный анализ.

Шкала В[T] показывает концентрацию магнитных индукций по конструкции. Значения могут варьироваться в зависимости от конструкционных особенностей. Регионы с наибольшим значением магнитной индукции имеют красный оттенок, с меньшим – синий.

Рис. 5 1, График относительной проницаемости в зависимости от плотности магнитного потока

В доказательство согласованности работы вкладок приложения, в окне Calculations можно провести расчет относительной магнитной проницаемости и получить соответствующий график. Напоминание, как идет расчет относительной магнитной проницаемости и магнитной индукции:

$$\mu = \frac{B}{B_0}$$

$$B = \frac{F_{max}}{I\Delta l} [\text{Тл}]$$

Где μ - Относительная магнитная проницаемость, B – магнитная индукция, B_0 – абсолютная магнитная индукция, F_{max} – Максимальная магнитная сила, действующая на проводник, I – Сила тока в проводнике, Δl – Длина проводника. Пакет автоматически подсчитывает значения и создает графики полученных результатов, поэтому пользователю не требуется делать это самому. Похожим образом получают результаты исходя из термического, механического и других анализов.

Теперь разберемся как произвести полный экспорт полученных данных в один документ. Это абсолютно полезно для последующих составлений отчетов проделанной работы и последующего сравнения предыдущих результатов, полученных с другими моделями электрических машин для выявления лучшей из анализированных.

После окончания всех вычислений и тщательной подготовке проекта к экспорту (вам нужно убедиться в правильности всех вычислений и внесенных данных), нужно зайти в окно File в левом верхнем углу приложения. Далее необходимо выбрать Create Report.

После выбора необходимых к экспорту параметров (Select Tree Options) и их загрузке (Load Tree), можно выбрать полезные для анализа данные в нижней части всплывающего окна. Последующим образом следует выбрать Create Report, чтобы создать документ docx с характеристиками, полученными во время вычислений. Данный документ будет содержать соответствующие скриншоты экрана и отдельно полученные результаты.

Motor-CAD может быть соединен с ANSYS Maxwell для проведения подробного анализа магнитного поля и проверки модели после первоначального проектирования. Интеграция ANSYS Maxwell в ANSYS Electronics Desktop обеспечивает единую CAD-модель для всех расчетных модулей, а также возможность связи с ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent или ANSYS Icepak. Механические, тепловые, CFD и акустические решатели позволяют проводить междисциплинарные вычисления, необходимые для детального анализа электрической машины. Потери, рассчитанные ANSYS Maxwell, могут служить входными данными для теплового или CFD-решателя, что позволяет оценить распределение температур машины и разработать эффективные стратегии охлаждения.

REFERENCES

1. Kontrakt №TRR/SS-4. Uzbekistan. Talimardjanskiy projekt po peredache elektroenergii. Osenka razvitiya vetroenergeticheskogo potentsiala a Respublike Uzbekistan. Zaklyuchitelnyy otchet, 2016.

2. Sankevich S. A. Analiz funktsionalnykh sxem elektricheskoy chasti vetroelektricheskikh ustanovok / S. A. San-kevich, Yu. N. Petrenko // Energetika - Izv. vyssh. ucheb. zavedeniy i energ. ob'yedineniy SNG. - 2014. - № 2. - S. 10-20.
3. Wang D., Chang L. «An intelligent maximum power extraction algorithm for inverter-based variable speed wind turbine systems», IEEE Transactions in Power Electronics, vol. 19, no. 5, pp. 1242-1249, September 2004.
4. Krivsov V. S., Oleynikov A. M., Yakovlev A. I. Neischerpayemaya energiya. Kn. 1. Vetroelektrogeneratory - Xarkov: XAI, 2003. - 400 s.
5. Sankevich S. A., Petrenko Yu. N. Optimizatsiya rejimov raboty vetroenergeticheskoy ustanovki. Sistemnyy analiz i prikladnaya informatika, № 1-2, 2013, s. 26-31.
6. [Ansys motor cad руководство \(instruktoru.ru\)](http://instruktoru.ru)
7. [Обзор ANSYS Motor-CAD. Специализированное средство для разработки электрических машин | Клуб пользователей CAE \(cae-club.ru\)](http://cae-club.ru)